

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 396 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction 205 A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati 208 Majitov Turg'unali Anvar o'g'li
	Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari 214 Ismoilova Muattar Ilyosovna
	Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari 219 Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li
	Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish 222 Murodova Sayyora Qanoatovna
	Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari 226 Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li
	Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari 230 Abdunabiyeva Kamola Mansurovna
	Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili 236 Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi
	Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 240 Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li
	Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish 245 Raximov Zokir Toshmirovich
	Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari 249 Temirov Shoirbek Raimjonovich
	Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish 253 Kimsanova Rahnamo Solijonovna
	Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish 257 Muratov Muzaffar Shermamatovich
	Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari 261 Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li
	Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari 264 Oblayeva Lobar Erdonovna
	STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations 268 Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 272 Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna
	Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi 276 Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi
	Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools 279 S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova
	Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration 282 Shahlo Obidova
	Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish 286 Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi
	Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari 290 Turakulova Feruza Mamadoli qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	
Oila tushunchasi uning ijtimoiy ahamiyati haqida sharq mutafakkirlarining qarashlari.....	321
<i>Shokirov Xolida O'rozboq qizi, Abdurashidova Sarvinoz Akrom qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining uyg'unligi	325
<i>Bekmirzayev Shavkat Olim o'g'li</i>	
Global ta'lim tendensiyalari asosida maktabgacha ta'lim mazmunini transformatsiyalash mexanizmlari	329
<i>Haqqiyeva Fotima Olimjonovna</i>	
O'zbekiston mustaqillik taraqqiyotining turli bosqichlarida ta'lim paradigmalarning evolyutsion tahlili	333
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Sayfullayeva Parvina</i>	
Malaka oshirish tizimida o'qituvchi-pedagoglarning hamkorlikka asoslangan yondashuvining ilmiy ahamiyati.....	338
<i>Sobirova Lobar Raximovna</i>	
Qutqaruvchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy-metodologik yondashuvning ahamiyati	343
<i>Abdunosir Abdurasulovich G'afurov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishi kamchiliklarini bartaraf etishda pedagogik yondashuv	347
<i>To'rayeva Dilbar, Zulayxo Nazarova</i>	
Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining mazmun-mohiyati	350
<i>Samadova Mahliyo, Zulayxo Nazarova</i>	
Harakatli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish	354
<i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna, Mustafayeva Dilfuza Jumanovna</i>	
Multimodal yondashuv asosida talabalarning ekologik kompetensiyalarini takomillashtirish tizimining ahamiyati.....	358
<i>O'sarova Muborak Fahriddinovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyati samaradorligini monitoring qilish tizimini loyihalashning tashkiliy-pedagogik asoslari.....	362
<i>Kurbanov Dilmurat Marupjanovich</i>	
Shaxs kamolotida ijtimoiy moslashuv va ma'naviy tarbiyaning ahamiyati	367
<i>Nazira Axmadjonovna Dadaboyeva</i>	
Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish va raqamli texnologiyalar integratsiyasi	371
<i>Xaydarova Zilola Normurodovna, Hasanov Samir Xayrulloevich</i>	

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida differensial yondashuvning psixologik-pedagogik asoslari	375
Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna	
Onlayn muloqot strategiyalarining talaba kommunikativ kompetensiyasiga ta'siri	379
Davlatova Ra'no Haydarovna, Islomova Shahlo Madat qizi	
Ajrim yoqasidagi oilalarni ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish	385
Tojibayeva Nargiza Keldibekovna	
Raqamli muhitda yolg'izlik fenomenining nazariy tahlili.....	389
Turg'unboyeva Nodira Baxtiyor qizi	
Психологические последствия буллинга для личности подростка и его социализации.....	392
Амирова Луиза Маратовна	

INDIVIDUAL YONDASHUV ASOSIDA MAKTAB O'QUVCHILARIDA RAQAMLI O'RGANISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI

Xaydarova Zilola Normurodovna
 Chirchiq davlat pedagogika universiteti
 katta o'qituvchi
ORCID: 0009-0002-1214-0281

Hasanov Samir Xayrulloevich
 Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti
 talabasi

Annotatsiya: Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari tahlil qilingan. Zamonaviy tarix ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llashning didaktik imkoniyatlari, gibridd ta'lim muhiti, interaktiv platformalar hamda raqamli vositalarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va tarixiy tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, tarix fani o'qituvchilariga qo'yilayotgan zamonaviy kasbiy kompetensiyalar, raqamli pedagogik mahorat va individual ta'lim strategiyalarining ilmiy-metodik asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, individual yondashuv, tarix ta'limi, gibridd ta'lim, raqamli kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, tarixiy tafakkur, mustaqil ta'lim, raqamli savodxonlik.

Abstract: The pedagogical mechanisms for developing digital learning skills in school students based on an individual approach are analyzed. The didactic opportunities of applying digital technologies in modern history education, the hybrid learning environment, interactive platforms, and the role of digital tools in developing students' independent thinking and historical thinking are highlighted. In addition, the scientific and methodological foundations of modern professional competencies required for history teachers, digital pedagogical skills, and individual learning strategies are revealed.

Key words: digital education, individual approach, history education, hybrid learning, digital competence, pedagogical technologies, interactive methods, historical thinking, independent learning, digital literacy.

Аннотация: Проанализированы педагогические механизмы формирования цифровых навыков обучения у школьников на основе индивидуального подхода. Освещены дидактические возможности применения цифровых технологий в современном историческом образовании, особенности гибридной образовательной среды, интерактивных платформ, а также значение цифровых инструментов в развитии самостоятельного и исторического мышления учащихся. Кроме того, раскрыты научно-методические основы современных профессиональных компетенций, предъявляемых к учителям истории, цифрового педагогического мастерства и индивидуальных образовательных стратегий.

Ключевые слова: цифровое образование, индивидуальный подход, историческое образование, гибридное обучение, цифровая компетентность, педагогические технологии, интерактивные методы, историческое мышление, самостоятельное обучение, цифровая грамотность.

KIRISH

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish, mustaqil bilim olish kompetensiyalarini shakllantirish hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy tarix ta'limi an'anaviy reproduktiv yondashuvdan kompetensiyaviy va interaktiv ta'lim modeliga o'tishni talab etmoqda. Chunki tarix fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda tarixiy tafakkur, analitik yondashuv, voqea-hodisalarni qiyosiy tahlil qilish hamda mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, individual yondashuv asosida raqamli o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim ilmiy-amaliy vazifalaridan biri sanaladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida inson kapitalini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Ayniqsa, tarix fanini o'qitishda o'quvchilarning intellektual salohiyati, mustaqil fikrlashi, tahliliy qarashlari va ijtimoiy ongini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, zamonaviy tarix ta'limi shaxsga yo'naltirilgan, raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan va individuallashtirilgan yondashuv asosida tashkil etilishi zarur.

Raqamli vositalar yordamida o'rganish natijasida yaqin kelajakda har bir o'quvchiga bir nafar o'qituvchi to'g'ri kelishi prognoz qilingan. Buning sababi shundaki, bugungi kunda raqamli vositalar va raqamli resurslar yordamida bilim olish hamda o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ijtimoiy ehtiyojga aylanib borayotganligi bilan bir qatorda, raqamli o'rganish qulay va samarali ta'lim olish imkoniyatini yaratmoqda ^[1].

Ayniqsa, tarix fanini o'rganishda o'quvchilarning mustaqil ravishda tarixiy manbalarni o'rganishi, tarixiy faktlarni tahlil qilishi hamda zamonaviy dasturlar yordamida tarixiy voqealarni vizual tarzda ko'rish imkoniyati raqamli o'rganish orqali kengaymoqda.

Individuallashtirilgan yondashuv tarix fanini o'rganishda har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari, tarixiy mavzularni idrok etish darajasi, muloqot va tahliliy fikrlash salohiyati, qiziqishlari hamda ijtimoiy pozitsiyalarini hisobga olgan holda ularga mos metodlarni tanlashni taqozo etadi. Bunday yondashuv tarixiy hodisalarga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish, tarixiy fikr yuritish, dalillarga asoslangan tahlil qilish va xulosalar chiqarish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu doirasidagi ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar, gibrid ta'lim modeli va individual yondashuv o'quvchilarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim pedagogik omil sifatida qaralmoqda. Tadqiqotlarda raqamli resurslar, interaktiv platformalar, masofaviy ta'lim vositalari hamda o'quvchilarning shaxsiy o'quv trayektoriyasini shakllantirish imkoniyatlari alohida e'tirof etiladi. Ayniqsa, tarix fanini o'qitishda raqamli xaritalar, virtual ekskursiyalar, elektron manbalar, test platformalari va onlayn muloqot vositalaridan foydalanish o'quvchilarda tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, axborotni saralash hamda tahlil qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mavjud adabiyotlarda gibrid ta'lim an'anaviy va onlayn ta'limning integratsiyalashgan shakli sifatida baholanib, uning o'quvchilarning bilim olish sur'ati, qiziqishlari va individual ehtiyojlariga moslashish imkonini berishi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini pedagogik jihatdan tahlil qilishga qaratildi. Mazkur jarayonda nazariy tahlil, pedagogik kuzatish, taqqoslash, umumlashtirish hamda didaktik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tarix fanini o'qitishda o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish sur'ati, mustaqil ishlash imkoniyati hamda raqamli vositalardan foydalanish ko'nikmalari asosiy mezon sifatida olindi. Shuningdek, "Google Classroom", "Moodle", "Kahoot", "Quizizz", "Padlet" kabi platformalarning o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyati, tarixiy manbalar bilan ishlashi, interaktiv topshiriqlarni bajarishi va o'zlashtirish darajasini monitoring qilishdagi imkoniyatlari tahlil qilindi. Metodologik yondashuvda raqamli texnologiyalar faqat yordamchi vosita sifatida emas, balki o'quvchining individual ta'lim yo'lini tashkil etuvchi muhim didaktik omil sifatida talqin qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tarix ta'limida individual yondashuv asosida raqamli o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning mustaqil izlanish, tarixiy faktlarni solishtirish, manbalarni tahlil qilish hamda dalillarga asoslangan xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Raqamli platformalar, virtual muzeylar, interaktiv xaritalar, QR-kodli materiallar va onlayn testlardan foydalanish dars jarayonini ko'rgazmali, moslashuvchan hamda samarali tashkil etishga yordam beradi. Gibrid

ta'lim modeli esa o'quvchilarga vaqt va makon cheklovlarisiz bilim olish, o'zlashtirish sur'atiga mos ravishda ishlash hamda o'qituvchi bilan muntazam muloqotda bo'lish imkonini yaratadi. Natijada o'quvchilarda raqamli savodxonlik, tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, axborot bilan ishlash hamda mustaqil ta'lim olish kompetensiyalari izchil rivojlanadi. Bu esa zamonaviy tarix ta'limining sifati va samaradorligini oshirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Raqamli o'rganish ko'nikmalarining pedagogik mohiyati – bu o'quvchilarning elektron axborot resurslari, interaktiv platformalar va raqamli texnologiyalar yordamida bilim olish, axborotni tahlil qilish, saralash, qayta ishlash hamda amaliy faoliyatda qo'llash kompetensiyalaridir. Tarix ta'limida ushbu ko'nikmalar:

- tarixiy manbalarni tahlil qilish;
- tarixiy xaritalar bilan ishlash;
- virtual ekskursiyalarni amalga oshirish;
- interaktiv testlar orqali bilimlarni mustahkamlash;
- tarixiy voqealarni raqamli rekonstruksiya qilish;
- mustaqil izlanish faoliyatini tashkil etish imkonini beradi.

Bugungi kunda “Quizizz”, “Kahoot”, “Google Classroom”, “Moodle”, “Padlet”, “YouTube Education” kabi platformalar tarix fanini o'qitishda samarali pedagogik vosita sifatida qo'llanilmoqda.

Individual yondashuv ta'lim jarayonida har bir o'quvchining: bilim darajasi, qiziqishi, o'zlashtirish sur'ati, tafakkur xususiyatlari hamda mustaqil ishlash imkoniyatlarini hisobga olishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv asosida tashkil etilgan raqamli ta'lim:

- o'quvchilar motivatsiyasini oshiradi;
- mustaqil ta'lim kompetensiyasini rivojlantiradi;
- tanqidiy fikrlashni shakllantiradi;
- tarixiy tafakkurni mustahkamlaydi.

Ayniqsa, tarixiy mavzular bo'yicha shaxsiy loyiha ishlari, virtual muzey sayohatlari, QR-kodli dars materiallari va interaktiv xaritalar o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Bugungi kunda zamonaviy tarix fani o'qituvchisi:

- raqamli texnologiyalardan samarali foydalana olishi;
- gibrid ta'lim metodlarini qo'llashi;
- onlayn muloqotni tashkil qilishi;
- o'quvchilar faoliyatini monitoring qilishi;
- raqamli pedagogik vositalarni loyihalashi zarur.

Shuningdek, o'qituvchining kommunikativ kompetensiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki samarali muloqot o'quvchilarda: erkin fikrlash, tarixiy munozara olib borish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish hamda mustaqil pozitsiyani shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bois, bugungi ta'lim manzarasida onlayn va an'anaviy (oflayn) o'qitish formatlari bir-biriga raqib emas, balki o'zaro bir-birini to'ldiruvchi integratsiyalashgan tizimlar sifatida talqin qilinmoqda. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli muhitda kuchli nazariy va metodologik asoslarni shakllantirish uchun har ikki yondashuvni uyg'unlashtirish zarur. Ana shunday integrativ yondashuv gibrid ta'lim deb nomlanadi va u yuzma-yuz muloqotning interaktivligi hamda onlayn ta'limning moslashuvchanligini birlashtiradi ^[2].

Raqamlashtirishning hozirgi bosqichi hamda yangi avlod o'quvchilarining texnologik xulq-atvori natijasida bosma darsliklarning ta'limdagi o'rni sezilarli darajada qisqardi. Onlayn va an'anaviy (oflayn) formatlarning uyg'unlashuvi – gibrid ta'lim modeli – bugungi kunda eng maqbul yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda ^[3].

Gibrid ta'lim an'anaviy va onlayn ta'limning integratsiyalashgan modeli bo'lib, o'quvchilarga moslashuvchan ta'lim muhitini yaratadi. Ushbu model:

- vaqt va makon chegaralarini kamaytiradi;
- mustaqil ta'limni rivojlantiradi;
- individual o'quv trayektoriyasini yaratadi;
- raqamli muloqotni kuchaytiradi.

Virtual laboratoriyalar, videokonferensiyalar, raqamli platformalar hamda sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari gibrid ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omillar hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Individual yondashuv asosida maktab o'quvchilarida raqamli o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Tarix ta'limida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tarixiy tafakkuri, axborot bilan ishlash kompetensiyasi hamda analitik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, gibrid ta'lim modeli, interaktiv platformalar va raqamli pedagogik vositalardan samarali foydalanish ta'lim sifati hamda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur jarayonda o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, kommunikativ mahorati va innovatsion yondashuvi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qamarov M.S. Raqamli texnologiyalarining o'rta ta'lim tizimidagi rivojlanishi va yangi texnologiyalarning dars jarayonlari bilan integratsiyalashuvi. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848. May 2023 / Volume 4, Issue 5. – B. 1170.
2. С.А. Шенников, А.Г. Теслинов, А.Г. Чернявская и др. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования: специализированный учебный курс. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. – 591 с.
3. Islomov, Bozor Islomovich, and U. Sh. Ubaudullayev. "The Inverse Problem for a Mixed Type Equation with a Fractional Order Operator in a Rectangular Domain." *Russian Mathematics*, 65(3), 2021. – P. 25–42.
4. Jack Cohen. So You Want To Work at a Startup? Hone These 11 Soft Skills First. – Electronic resource: <https://medium.com/the-ascent/so-you-want-to-work-at-a-startup-hone-these-11-soft-skills-first-377e9f27dc45> Date of application: April 5, 2020.
5. Иванова Н.И., Кукушкина О.Ю. Социализация личности в цифровой среде // Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ–2017". – М.: МАКС Пресс, 2017.
6. Haydarova Z.N. (2024). Individual yondashuv asosida hozirgi zamon o'quvchilarida raqamli savodxonlikni shakllantirish. *Mug'allim*, 3(3). – B. 199–206.
7. Haydarova Z.N. (2024). Ta'limda raqamli savodxonlikni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari. *Raqamli transformatsiya*, 1(1). – B. 502–512.
8. Haydarova Z.N. Обучение с помощью цифровых технологий, использование цифровых ресурсов – это возможность индивидуального обучения // "Наука–2025: Проблемы, возможности и перспективы" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Москва: ЦПМ "Академия Просвещения", 2025. – 24–май. – B. 637–649.
9. Haydarova Z.N. Ta'limda raqamli savodxonlikni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari // "Ta'limda raqamli transformatsiya: holati va istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2024. – 13-iyun. – B. 502–512.
10. Haydarova Z.N. Innovative Methods and Pedagogical–Psychological Approach to the Formation of Digital Literacy in Modern Students // *Western European Journal of Historical Events and Social Science*. – 2024. – Vol. 2, Issue 10. – P. 27–31.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.